

SACHSEN-ANHALT

Landesinstitut für Schulqualität
und Lehrerbildung (LISA)

ZWISCHEN SCHUTZRAUM UND LERNRAUM

Handreichung für alle Schulformen

**EMPFEHLUNGEN FÜR DEN UMGANG
MIT PRIVATEN DIGITALEN GERÄTEN
IN DER SCHULE**

IMPRESSUM

Herausgeber:	Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt
Autoren:	Karsten Krüger, Johannes Steffen, Dr. Sebastian Stoppe
Titelbild:	© caftor – stock.adobe.com
Layout:	Doreen Eckhoff
DOI:	https://doi.org/10.5281/zenodo.18780955

ZWISCHEN SCHUTZRAUM UND LERNRAUM

**Empfehlungen für den Umgang mit privaten
digitalen Geräten in der Schule**

INHALT

1	Einführung	7
2	Gesellschaftliche Rahmenbedingungen	8
3	Rechtliche Aspekte	12
4	Empfehlungen zum Umgang mit privaten digitalen Geräten in der Schule	15
4.1	Grundsätze möglicher Regelungen	17
4.2	Primarstufe (inkl. Förderschulen)	18
4.3	Sekundarstufe I.	19
4.4	Sekundarstufe II und Berufsbildende Schulen	21
5	Online-Tool und Regelbaukasten für private digitale Geräte in der Schule	23
5.1	Zielsetzung des Tools	23
5.2	Aufbau des Regelbaukastens	24
6	Ausblick	26
7	Literaturverzeichnis	27

1 EINFÜHRUNG

Digitale Medien prägen den Alltag von Kindern und Jugendlichen in einem bislang beispiellosen Ausmaß. Smartphones, soziale Netzwerke und Künstliche Intelligenz sind nicht mehr Randphänomene, sondern selbstverständliche Bestandteile ihrer Lebenswelt – in der Freizeit ebenso wie in der Familie, im Freundeskreis und zunehmend auch in Bildungskontexten. Zugleich wird der Umgang mit diesen Technologien gesellschaftlich intensiv und kontrovers diskutiert: zwischen Befürchtungen vor Ablenkung, Abhängigkeit und psychischen Belastungen einerseits und der Einsicht in ihre Chancen für Lernen, Kommunikation und Teilhabe andererseits.

Schulen stehen damit vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Sie können digitale Medien weder ignorieren noch unreflektiert übernehmen. Vielmehr müssen sie Wege finden, junge Menschen auf ein Leben in einer digital geprägten Gesellschaft vorzubereiten und ihnen einen souveränen, verantwortungsvollen und kritischen Umgang mit digitalen Technologien zu ermöglichen. Medienkompetenz lässt sich dabei nicht gegen digitale Medien erwerben, sondern nur mit ihnen – und in bewusster Auseinandersetzung mit ihren Möglichkeiten und Risiken.

Ziel dieser Handreichung ist es daher nicht, pauschale Verbots- oder Freigaberegeln zu formulie-

ren, sondern Schulen in Sachsen-Anhalt dabei zu unterstützen, differenzierte, altersangemessene und pädagogisch begründete Regelungen für den Umgang mit privaten digitalen Geräten¹ zu entwickeln. Die Handreichung versteht sich als Orientierungsrahmen: Sie bietet keine einheitlichen Detailvorschriften, sondern strukturiert zentrale Fragen, bündelt fachliche Argumente und zeigt praktikable Lösungswege auf, die vor Ort an die jeweiligen schulischen Bedingungen angepasst werden können.

Leitend ist dabei ein doppeltes Verständnis von Schule als Schutzraum und Lernraum. Sie soll Lernende vor problematischen Nutzungsformen schützen, ihnen aber zugleich einen Ort bieten, an dem digitale Medien reflektiert erprobt, kritisch diskutiert und produktiv genutzt werden können. In diesem Sinne versteht sich die Handreichung als Beitrag zu einer breiteren Debatte über Bildung in einer digitalen Welt – mit dem Ziel, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nicht vor digitalen Medien abzuschirmen, sondern sie als mündige und verantwortungsbewusste Akteurinnen und Akteure im digitalen Raum zu befähigen.

¹ Mit diesem Begriff sind im Folgenden alle digitalen Geräte gemeint, die am Körper getragen oder in der Hand gehalten werden können und mit denen insbesondere auf Apps sowie Dienste und Inhalte im Internet zugegriffen, Fotos und Videos angefertigt und KI-gestützte Programme genutzt werden können. Der Begriff schließt so genannte „Wearables“ wie Smartwatches, Internetbrillen, Digitalringe, Tracker (darunter auch so genannte Tags) u. ä., aber auch Tablets und Laptops mit ein.

2 GESELLSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Die gegenwärtige Diskussion über Smartphones, soziale Medien und psychische Gesundheit junger Menschen ist Teil eines umfassenderen gesellschaftlichen Wandels. Unsere Gesellschaft befindet sich mitten in einem Übergang von einer vorwiegend schrift- und buchbasierten Kultur zu einer Kultur der Digitalität, in der Kommunikation, Information und Wissensaneignung zunehmend auf digitalen Medien basieren. Zwischen der Massentauglichkeit des Internets Mitte bis Ende der 1990er-Jahre („Bin ich schon drin?“²) bis hin zu Smartphones, Wearables, 5G-Mobilfunknetzen, Streaming und Künstlicher Intelligenz liegen keine dreißig Jahre. Dieser Wandel verändert nicht nur technische Werkzeuge, sondern auch Lernprozesse, Arbeitsformen und soziale Beziehungen fundamental, und die Auswirkungen dieses Wandels sind derzeit noch nicht absehbar. Es handelt sich dabei aber nicht nur um ein regional begrenztes, sondern ein weltweites Phänomen.

Diese Transformation bringt nicht nur für Erwachsene große Herausforderungen mit sich, sondern auch für Kinder und Jugendliche. Dies lässt sich besonders gut an der Jugendmediestudie JIM ablesen, die seit 1998 repräsentativ Daten zum Medienumgang der 12- bis 19-Jährigen in Deutschland erhebt. Zu Beginn der Erhebungen war noch das „Nokia 5110“ das Einsteigerhandy (natürlich ohne Internetzugang), „Harry Potter und der Stein der Weisen“ erschien erstmals auf Deutsch, im Kabelfernsehen gab es immerhin schon 40 (natürlich analoge) Programme. Kaum verwunderlich ist, dass 95 % der

befragten Jugendlichen damals angaben, dass sie mehr als einmal die Woche fernsehen würden. Immerhin neun Prozent nutzten schon das Internet mindestens einmal in der Woche.³

Heute dagegen besitzen nahezu alle Jugendlichen ein Smartphone (95 %), rund zwei Drittel einen Computer oder Laptop und ein Tablet, ein Drittel immerhin ein so genanntes Wearable.⁴ Insbesondere das Smartphone nutzen 98 % der Jugendlichen wenigstens mehrmals die Woche; Internet und Musikhören sind die häufigsten Mediennutzungen in dieser Altersgruppe.⁵ Die durchschnittliche Bildschirmzeit liegt dabei für 12- bis 13-Jährige bei knapp drei Stunden pro Tag und steigt mit zunehmendem Alter weiter bis auf über viereinhalb Stunden bei den 18- bis 19-Jährigen an. Mädchen sind im Schnitt etwas länger am Bildschirm als Jungen; Lernende an Sekundarschulen länger als Lernende am Gymnasium.⁶ WhatsApp nutzen 96 Prozent der Jugendlichen mehrmals pro Woche, Social Media wird von einem etwas geringeren Anteil genutzt: Instagram von 63 Prozent, Snapchat von 56 Prozent und TikTok immerhin noch von 53 Prozent. Andere Messengerdienste und Social Media-Anbieter spielen nur eine untergeordnete Rolle.⁷

Diese Daten zeigen, dass das Internet, digitale Geräte, Apps und Inhalte in kurzer Zeit allgegenwärtig geworden sind und einen festen Bestandteil des Alltags und der Lebenswirklichkeit unserer Gesellschaft bilden. Dabei bringen sie Chancen und Risiken zugleich mit sich.

² Dieser Claim war zentraler Bestandteil einer Werbekampagne des Internet-Anbieter AOL (<https://www.youtube.com/watch?v=4XlwVMYeP4I>).

³ Vgl. Feierabend et al. 2024, S. 1.

⁴ Vgl. Feierabend et al. 2025, S. 7.

⁵ Vgl. ebd., S. 14.

⁶ Vgl. ebd., S. 25.

⁷ Vgl. ebd., S. 32.

In einem breit diskutierten Paper hat die Nationale Akademie der Wissenschaften, die Leopoldina, sogar eine „globale Krise der psychischen Gesundheit junger Menschen“⁸ diagnostiziert, die sie aber nicht ausschließlich auf die Präsenz digitaler Geräte zurückführt. Vielmehr liegt dieser Krise ein multikausales Geflecht zugrunde, das unter anderem die zurückliegende Coronapandemie mit ihren weitreichenden Maßnahmen und Folgen, globale Megatrends (u. a. der Klimawandel), aber eben auch die weitgehend unreguliert zugänglichen sozialen Medien beinhaltet.⁹ Befürwortende eines generellen Verbots von digitalen Geräten für Kinder und Jugendliche ziehen deshalb in der aktuellen Debatte gerne genau diese Gefahr als Begründung heran – freilich ohne jedoch zwischen den Geräten selbst, den Apps und den Inhalten als drei getrennt zu betrachtende Ebenen zu unterscheiden.¹⁰

Eine Verbannung digitaler Geräte aus der Schule würde damit eine Blase bestärken, die mit der Lebenswirklichkeit nicht überein zu bringen ist. Sie würde suggerieren, dass verantwortlicher Medienumgang vor allem durch Abschottung statt durch Begleitung gelernt wird – was pädagogisch wenig plausibel ist. Smartphones gehören mittlerweile zum Leben der Lernenden dazu. Sie in der Schule mittels Verbot aus dem Leben „auszublenden“, hieße auch die Probleme zu ignorieren, welche die digitale Welt mit sich bringt. Eine solche bewahrpädagogische Haltung kommt seit Jahrhunderten immer wieder dann zum Vorschein, wenn neue Medien einen hohen Verbreitungsgrad erreichen: Im 18. Jahrhundert war das der Fall, als die Jugend begann, Romane zu lesen (das so genannte „Werther-Fieber“) wie auch Anfang des 20. Jahrhunderts, als das Kino populär wurde, und schließlich einige Jahrzehnte später beim Aufkommen des Fernsehens. Kindern und Jugendlichen wurde hier regelmäßig abgesprochen,

souveräne Akteure ihres medialen Handels zu sein.¹¹

Die Auseinandersetzung mit der digitalen Transformation ist aber nicht nur eine Aufgabe der Schulen, auch die Sorgeberechtigten müssen sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Letztlich sind sie es, welche ihre Kinder mit digitalen Geräten ausstatten. Das Mediennutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen korreliert dabei stark mit dem ihrer Eltern.¹² Vorbilder spielen eine zentrale Rolle bei der Medienerziehung, die ein Zusammenwirken von Familie, Bildungseinrichtungen und Gesellschaft erfordert.

Den Bildungseinrichtungen kommt dabei trotzdem eine herausragende Stellung zu, da sie jene Einrichtungen sind, die für einen erheblichen Zeitraum neben dem Elternhaus prägend auf Kinder und Jugendliche einwirken. Das macht sie zu einem relevanten und wichtigen Akteur in der Diskussion. Es ist geboten, dass Schule auf die Lebenswirklichkeit der Lernenden aktiv eingeht, diese offen in eine Diskussion um die Nutzung von digitalen Medien (auch über die Schule hinaus) einbezieht und im Dialog von Lehrkräften, Lernenden und ihren Sorgeberechtigten eine nachhaltige Diskursplattform bildet. Schule sollte als Schutzraum und Lernraum zugleich verstanden werden: als Ort, an dem Risiken thematisiert, Regeln eingeübt und Medienkompetenz entwickelt werden können.

Denn tatsächlich ist die Nutzung digitaler Geräte nicht als unkritisch zu bewerten. Die bisherige Forschungslage ist jedoch relativ dünn, die Ergebnisse sind überwiegend korrelativ und nicht kausal begründet.

Es gibt keine belastbaren Studien, die zeigen, dass ein generelles Verbot digitaler Geräte in Schulen tatsächlich zu einer signifikanten und

⁸ Brailovskaia et al. 2025, S. 4.

⁹ Vgl. ebd., S. 4.

¹⁰ Paradoxerweise plädiert auch die Leopoldina für ein solches Pauschalverbot, obwohl sie eine stichhaltige Begründung dafür nicht vorbringt. Vgl. ebd., S. 40.

¹¹ Vgl. Stoppe 2025, S. 34.

¹² Vgl. Brailovskaia et al. 2025, S. 19.

langfristigen Verbesserung der Gesundheit oder der schulischen Leistungen Lernender führt.¹³ Böttger und Zierer etwa haben in ihrer Metaanalyse fünf quantitative Studien untersucht und kommen zu dem Schluss, „smartphone bans have a significant, but small, effect. The effect is more pronounced in the domain of social well-being than in the performance domain“¹⁴. Smartphone-Verbote können demnach soziale Probleme wie Mobbing reduzieren und das soziale Klima verbessern, aber gerade im Bereich der schulischen Leistung ist der Effekt so gering, dass er nicht signifikant ist. Die Autoren selbst weisen aber darauf hin, dass die Anzahl der untersuchten Studien so klein ist, dass allein hieraus schon eine begrenzte Aussagekraft und Repräsentativität resultiert.¹⁵

Ergänzend dazu haben Böttger et al. in einer früheren Meta-Analyse den Einfluss der bloßen Anwesenheit von Smartphones auf kognitive Prozesse untersucht.¹⁶ Anwesenheit meint hier, dass sich ein Smartphone allein in Reichweite der Besitzenden befindet, also etwa in der Tasche oder im selben Raum, ohne dass es aktiv benutzt wird. Das Ergebnis der Studie zeigt einen kleinen, aber dennoch signifikanten negativen Effekt auf die kognitive Leistungsfähigkeit, wobei insbesondere das Arbeitsgedächtnis betroffen ist, während sich für Aufmerksamkeit und allgemeine Leistung keine konsistenten Effekte zeigen. Dieser so genannte „Brain-Drain“-Effekt beschreibt damit keine umfassende Leistungsminderung durch Smartphones insgesamt, sondern verweist auf eine spezifische Form kognitiver Beanspruchung: Auch ohne aktive Nutzung können Geräte die Aufmerksamkeit binden. Die Befunde sind jedoch auch hier nicht eindeutig und kontextabhängig. Für die schulische Praxis bedeutet dies, dass nicht allein die Frage nach Verbot oder Erlaubnis im Vordergrund stehen sollte.

Vielmehr rückt die Gestaltung konkreter Lernumgebungen in den Fokus.

Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch Campbell et al., die auf eine breitere Studienbasis zurückgreifen, aber ebenfalls keine überzeugende Evidenz für pauschale Handyverbote an Schulen sehen. Stattdessen legen sie nahe, dass ein verantwortungsvoller Umgang mit digitalen Geräten sogar negative Aspekte umkehren kann.

„[R]estrictions on mobile phones in schools might be beneficial for some students’ academic achievement but make no difference to others. [...] It is feasible that the integration of mobile phones into classrooms as learning tools, coupled with education around responsible use, might reverse any negative impacts of mobile phone use.“¹⁷

Auch Goodyear et al. haben in ihrer Studie die Wirkung von restriktiven Verboten untersucht und keine Hinweise gefunden, dass sich das mentale Wohlbefinden der Lernenden verbessert oder sich die Nutzung digitaler Geräte insgesamt verringern würde. Vieles spricht dafür, dass das zentrale Problem weniger in der Nutzung digitaler Geräte in der Schule liegt als in einer insgesamt zu hohen Nutzungsdauer außerhalb und innerhalb der Schule. „Our data suggest that interventions to reduce phone/social media time to positively influence adolescent mental wellbeing are plausible, but that both in-school and outside of school use should be considered in tandem.“¹⁸

Ein leicht anderes Bild zeigt eine erste Auswertung von Braakman et al. zu der seit 2024 geltenden nationalen Vereinbarung in den Niederlanden.¹⁹ Diese sieht vor, dass digitale Geräte im Unterricht nicht erlaubt sind, außer wenn sie für Bildungszwecke (oder aus anderen, z. B. medizinischen Gründen) notwendig sind.

¹³ Vgl. auch Wedel et al. 2025, S. 49.

¹⁴ Böttger & Zierer 2024, S. 906.

¹⁵ Vgl. ebd.

¹⁶ Vgl. Böttger et al. 2023.

¹⁷ Campbell et al. 2024, S. 256.

¹⁸ Goodyear et al. 2025, S. 14.

¹⁹ Braakman et al. 2025.

Die niederländische Vereinbarung ist aber auch kein pauschales Verbotsgesetz, sondern setzt auf verpflichtende Schulkonzepte mit unterschiedlichen Ausgestaltungen. Die Evaluation zeigt, dass durch die Erstellung von individuellen Schulkonzepten für die Nutzung digitaler Geräte sichtbare Störungen im Unterricht deutlich reduziert sind, ohne dass die Nutzungsdauer insgesamt gesunken wäre. Sie zeigt aber auch, dass eine Durchsetzung von Regeln in der Praxis häufig schwierig ist, wenngleich die Akzeptanz aufgrund einer durchgängigen Beteiligung von Lernenden, Lehrkräften und Eltern hoch ist.

Ein pauschales Verbot birgt also die erhebliche Gefahr, dass die Nutzung digitaler Geräte durch die Lernenden nicht reduziert, sondern entweder heimlich vorgenommen oder schlicht ins Private – also praktisch „vor das Schultor“ verlagert wird – und damit die Möglichkeit eines positiven

Einwirkens der Schulen, also der pädagogische Einfluss, verloren geht.

Gesellschaftlich steht daher weniger die Frage im Vordergrund, ob digitale Medien in Schulen genutzt werden sollen, sondern wie ein verantwortungsvoller, reflektierter und pädagogisch begleiteter Umgang gestaltet werden kann. Dazu gehören:

- eine kritische Auseinandersetzung mit Chancen und Risiken digitaler Medien unter Berücksichtigung rechtlicher Aspekte,
- die Förderung von Medienkompetenz in allen Fächern,
- die Einbindung der Sorgeberechtigten in die Medienerziehung,
- sowie attraktive „analoge“ Alternativen in Schule und Ganzttag (u. a. Bewegung, Kreativität, soziale Interaktion).

3 RECHTLICHE ASPEKTE

Der Umgang mit digitalen Geräten in Schulen berührt eine Vielzahl rechtlicher Fragestellungen – vom Schulrecht über Datenschutz bis hin zum Persönlichkeits- und Urheberrecht. Schulen verfügen dabei über einen eigenen Gestaltungsspielraum, der zugleich rechtlich begrenzt ist. Ziel dieses Kapitels ist es, den zentralen rechtlichen Rahmen so kompakt darzustellen, dass er für schulische Entscheidungsprozesse handhabbar bleibt.

Kinder haben ein verbindliches Grundrecht auf Bildung (Art. 28 der Konvention über die Rechte des Kindes), das für das Land Sachsen-Anhalt durch das Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt näher ausgestaltet wird (§ 1 SchulG LSA). Der reflektierte Umgang mit digitalen Medien ist explizit Teil dieses Bildungsauftrags, wonach Schulen in Sachsen-Anhalt gehalten sind, „die Schülerinnen und Schüler zu individueller Wahrnehmungs-, Urteils- und Entscheidungsfähigkeit in einer von neuen Medien und Kommunikationstechniken geprägten Informationsgesellschaft zu befähigen“ (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 SchulG LSA).

Im Rahmen dieser Verantwortung sind Schulen selbstständig in der Festlegung pädagogischer Konzepte und Grundsätze, können Eltern-Schüler-Vereinbarungen abschließen und ein eigenes Schulprogramm beschließen (§ 24 SchulG LSA).

Weiterhin sind grundrechtliche Vorgaben zu beachten: Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 GG), das Eigentums-

recht (Art. 14 Abs. 1 GG), die Informationsfreiheit²⁰ (Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG) sowie das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 und Art. 1 Abs. 1 GG) setzen klare Grenzen für schulische Eingriffe. Ein generelles Verbot des Mitbringens von privaten digitalen Geräten ist dahingehend rechtlich kaum haltbar.

Gleichzeitig tragen Schulen die Verantwortung für die Ordnung des Schulbetriebs und können im Rahmen ihres Hausrechts Regelungen treffen („Hausordnung“). Eine Hausordnung erstreckt sich auf die gesamte Aufenthaltsdauer in der Schule sowie auf das gesamte Schulgelände und legt Näheres über die Rechte und Pflichten der Lernenden sowie des pädagogischen und nicht-pädagogischen Personals fest. Damit kann auch die Benutzung von privaten digitalen Geräten geregelt werden. Zuständig ist hier regelmäßig die Gesamtkonferenz (§ 27 Abs. 1 Nr. 6 i. V. m. § 28 Abs. 1 SchulG LSA). Darüber hinaus können auch Fachkonferenzen im Rahmen der Beschlüsse der Gesamtkonferenz über die Nutzung privater digitaler Geräte entscheiden. Lernende sind über die jeweiligen Verhaltenspflichten im Schulbereich und der jeweils geltenden Hausordnung regelmäßig zu belehren (RdErl. des MK vom 14.1.2009 – 21-81210).

§ 30 Abs. 1 SchulG LSA überträgt den Lehrkräften die pädagogische Verantwortung im Unterricht, einschließlich der Entscheidung über den Einsatz digitaler Geräte. Beschlüsse der Konferenzen sind schulöffentlich bekanntzugeben.

²⁰ Das Recht auf Informationsfreiheit spiegelt sich auch in Art. 17 der UN-Kinderrechtskonvention wider, der den Zugang von Kindern zu vielfältigen Informationen aus den Massenmedien fördert und zugleich ihren Schutz vor schädlichen Inhalten vorsieht.

Sofern eine Schule eine selbstständige Ordnung zur Nutzung privater digitaler Geräte oder entsprechende Passagen in ihrer Hausordnung beschließt, ist deren Durchsetzung Bestandteil des schulischen Ordnungsrechts. Bei Verstößen gegen Nutzungsregeln können pädagogische Maßnahmen bis hin zu Ordnungsmaßnahmen ergriffen werden. Jegliche Maßnahme, auch die Wegnahme von Gegenständen, muss allerdings im Einklang mit anderen Rechtsvorschriften stehen und stets verhältnismäßig sein. In Betracht kommen etwa Erziehungsmittel wie z. B. Ermahnungen oder – in wiederholten oder schweren Fällen – förmliche Ordnungsmaßnahmen (§ 44 SchulG LSA). Rechtlich zulässig ist es etwa, private digitale Geräte vorübergehend einzuziehen, wenn ein Verstoß gegen die Hausordnung vorliegt. Dabei ist eine sachgerechte Lagerung sicherzustellen. Die Schule oder die jeweilige Lehrkraft muss daher die nach dem jeweiligen Einzelfall erforderlichen Schutzmaßnahmen treffen, um einen Verlust oder eine Beschädigung des eingezogenen Gegenstandes zu vermeiden. Eine womöglich sogar erzwungene Einsichtnahme in Inhalte des privaten digitalen Geräts durch Lehrkräfte ist grundsätzlich nicht zulässig.

Nach Unterrichtschluss ist das Smartphone oder sonstige mobile Endgerät den Lernenden wieder herauszugeben; eine Einziehung über den Unterrichtstag hinaus ist unzulässig, da dadurch unverhältnismäßig in das Eigentumsrecht eingegriffen würde. Lernende sind von Verfassung wegen vor Eingriffen in ihr Eigentum und ihre allgemeine Handlungsfreiheit geschützt (Art. 14 GG, Art. 2 Abs. 1 GG). Die ausschließliche Herausgabe an die Sorgeberechtigten wäre nur dann denkbar, wenn eine Vielzahl von Verstößen oder ein besonders schwerwiegender Verstoß gegen die Regelung vorliegt und die Lernenden nach mehreren Wegnahmen immer noch keine Einsicht zeigen.

Werden im Rahmen schulischer Regelungen alternative Aufbewahrungsformen vorgesehen (z. B. zentrale Ablage im Klassenraum oder außerhalb desselben), sind haftungsrechtliche Aspekte zu berücksichtigen.

Die Schule muss in diesem Fall geeignete organisatorische Maßnahmen treffen, um Verlust oder Beschädigung vorzubeugen.

Auch datenschutzrechtliche Aspekte spielen eine zentrale Rolle. Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), verpflichten Schulen zur datenschutzfreundlichen und datensicheren Gestaltung ihrer Prozesse (Art. 5, 25 und 32 DSGVO) und zur rechtmäßigen Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 6 Abs. 1 DSGVO), was für Schulen als öffentliche Dienststellen bedeutet, dass diese sich hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten auf eine konkrete Rechtsgrundlage berufen müssen (Art. 6 Abs. 1 e DSGVO). Schulen müssen sicherstellen, dass private digitale Geräte nicht zur unzulässigen Verarbeitung personenbezogener Daten anderer Personen genutzt werden. Bild-, Audio- und Videoaufnahmen sollten daher grundsätzlich untersagt werden, es sei denn, sie erfolgen aus klar definierten schulischen Gründen, mit Einwilligung der Betroffenen und unter pädagogischer Aufsicht.

Die unbefugte Anfertigung oder Verbreitung von Bild-, Ton- oder Videoaufnahmen durch Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an Schulen kann nicht nur schulrechtliche Konsequenzen haben, sondern auch strafrechtlich relevant sein – etwa im Sinne von § 131 StGB (Gewaltdarstellung), von § 201 StGB (Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes), von § 201a StGB (Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen), § 238 StGB (Nachstellung) oder § 184 ff. StGB (Verbreitung pornographischer Inhalte). Es gelten zudem die §§ 22 ff. Kunsturhebergesetz (KunstUrhG).

Auch die einschlägigen Regelungen des Jugendschutzgesetzes (JuSchG) und des sog. Staatsvertrags über den Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien (Jugendmedienschutz-Staatsvertrag – JMStV) sind durch Schulen einzuhalten.

Bevor Lernende Zugang zum Internet über ein Schulnetzwerk erhalten, muss die Schule geeignete Vorkehrungen treffen, um diese vor jugendgefährdenden Inhalten effektiv zu schützen. Dies ergibt sich nicht nur aufgrund der oben genannten Normen, sondern auch aus der Aufsichtspflicht der Schule. Auch danach ist die Schule verpflichtet, Kinder und Jugendliche keinen entwicklungsschädigenden Inhalten auszusetzen.²¹

Besondere Aufmerksamkeit erfordert auch das Thema Cybermobbing, das häufig eine Kombination mehrerer Straftatbestände darstellt – etwa Beleidigung (§ 185 StGB), Nötigung und Bedrohung (§§ 240, 241 StGB), üble Nachrede und Verleumdung (§§ 186, 187 StGB) oder Erpressung (§ 253 StGB). Schulen sind hier nicht nur rechtlich, sondern auch pädagogisch gefordert, präventiv zu wirken und im Ernstfall konsequent zu handeln.

Bei Verdacht auf strafrechtlich relevantes Verhalten sollten private digitale Geräte in jedem Fall sichergestellt werden. In solchen Fällen sollte stets die Polizei informiert werden, die dann weitere Maßnahmen einleitet. Die Schule darf das Gerät hierbei nur in Verwahrung nehmen. Das Gerät durchsuchen, um beispielsweise zu überprüfen, ob Lernende möglicherweise rechtswidrige Inhalte verschickt oder gespeichert haben, ist nicht zulässig. Ansonsten läge eine Verletzung des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung und ggf. sogar des Post- und Fernmeldegeheimnisses vor.

Schulen werden im Konfliktfall durch das Landesschulamt juristisch unterstützt.

²¹ Die Verwendung von digitalen Geräten mit einer Mithörfunktion kann in diesem Zusammenhang bedenklich sein, da hierdurch die Persönlichkeitsrechte der anderen Lernenden oder der Lehrkräfte beeinträchtigt sein können. Schulleitungen und Lehrkräfte sind nach datenschutzrechtlichen Maßgaben zwar nicht dafür verantwortlich, welche Daten und wie Lernende auf ihren privaten Geräten verarbeiten. Problematisch ist es jedoch, wenn über solche Geräte personenbezogene Daten Anderer ohne deren Einwilligung verarbeitet werden (z. B. durch Einstellung in soziale Netzwerke). Da Lernende aufgrund der Schulpflicht nicht selbst über die Teilnahme am Unterricht bzw. an Schulveranstaltungen entscheiden können, müssen Schulen Vorsorge treffen, um die Persönlichkeitsrechte Aller zu schützen (z. B. durch ausdrücklichen Hinweis auf den Flug- oder Schulmodus).

4 EMPFEHLUNGEN ZUM UMGANG MIT PRIVATEN DIGITALEN GERÄTEN IN DER SCHULE

Weniger die bloße Verfügbarkeit von digitalen Geräten, als vielmehr eine unzureichende Auseinandersetzung mit den Risiken und Chancen digitaler Medien ist das eigentliche Problem. Häufig zeigt sich eine deutliche Diskrepanz zwischen der digitalen Lebenswelt der Jugendlichen und der schulischen Realität. Jugendliche nutzen digitale Geräte und Medien seit Jahren selbstverständlich – während viele Schulen erst dabei sind, digitale Lernformen systematisch zu integrieren. Damit entsteht die paradoxe Situation, dass Lernende außerhalb der Schule hochgradig digitalisiert agieren, im Unterricht jedoch noch häufig in einer primär analogen Lernkultur verbleiben.

Es ist dabei aber keineswegs so, dass Jugendliche ihr digitales Verhalten nicht selbst hinterfragen würden. „Die Mehrheit der Zwölf- bis 19-Jährigen (68 %) stimmt der Aussage voll oder weitgehend zu, dass sie häufig mehr Zeit am Handy verbringen, als ursprünglich geplant. Ähnlich viele geben an, dass sie es genießen, auch einmal offline zu sein und Zeit ohne Smartphone und Internet zu verbringen (67 %) – dieser Anteil ist im Vergleich zu 2024 um acht Prozentpunkte gestiegen.“²² Auch dass die Handynutzung etwa bei den Hausaufgaben ablenkend wirkt oder die Flut an eingehenden Messengernachrichten nervt, bemerken Jugendliche kritisch. Ein Drittel der Jugendlichen berichtet von regelmäßigen Diskussionen über die Handynutzung zu Hause, aber auch von der Angst, etwas zu verpassen, wenn

das Handy ausgeschaltet ist („Fear of Missing Out“). Auch soziale Medien werden von Jugendlichen zunehmend kritisch gesehen. Eine deutliche Mehrheit sieht hier Risiken für die psychische und körperliche Gesundheit, aber auch für ihre eigenen schulischen Leistungen.²³ Dennoch sind die Jugendlichen bei einem generellen Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gespalten: „Eine relative Mehrheit von 47 % ist dafür, 42 % sind dagegen [...]“.²⁴

Die Konfrontation mit Fake News, Beleidigungen, extremen politischen Ansichten, Verschwörungstheorien, sexuelle Belästigung oder Pornografie gehören zum Alltag der Jugendlichen. Nur noch 17 Prozent der Jugendlichen können von sich sagen, gar nicht mit diesen Phänomenen in Berührung gekommen zu sein.²⁵

Gleichzeitig ist aber auch Künstliche Intelligenz im Alltag der Jugendlichen angekommen. „Insgesamt berichten 91 Prozent der Befragten, generell mindestens eine KI-Anwendung einzusetzen [...]“²⁶. Am häufigsten nutzen Lernende eine KI für die Erledigung ihrer Hausaufgaben oder zum Lernen (74 %) bzw. um sich zu informieren (70 %), aber rund die Hälfte nutzen KI regelmäßig auch in der Schule und im Unterricht.²⁷

Während Jugendliche sich in ihrer Selbsteinschätzung bei der Erstellung von Präsentationen und Dokumenten mehrheitlich als kompetent sehen, fühlt sich nur ein Drittel befähigt, Deepfakes zu

²² Feierabend et al. 2025, S. 29.

²³ Vgl. Wedel et al. 2025, S. 45.

²⁴ Ebd., S. 47.

²⁵ Vgl. Feierabend et al. 2025, S. 55.

²⁶ Ebd., S. 62.

²⁷ Vgl. ebd., S. 63.

erkennen, wobei zwei von zehn Jugendlichen der Begriff „Deepfake“ nicht einmal geläufig ist.²⁸

Die Studien zeigen aber auch Probleme der Selbstregulation bei Jugendlichen: Nur 36 Prozent der Jugendlichen schalten ihr Handy bewusst aus, um nicht gestört zu werden; beim Schlafen sind es immerhin sechs von zehn, die ihr Handy aus- oder in den Flugmodus schalten.²⁹

Selbstregulation bedeutet, dass Lernende sich eigenständig Ziele setzen, ihre Motivation aufrechterhalten, geeignete Strategien wählen sowie deren Umsetzung überwachen und reflektieren. Strukturierte Lernumgebungen und Methodentraining unterstützen Lernende auch bei der Kompetenzentwicklung in einer digitalen Lebenswelt. Seit jeher entwickeln Lernende Kompetenzen im Umgang mit Medien – zunächst in der Manuskript- und Druckkultur (Lesen, Schreiben, Textverständnis), heute zunehmend auch im digitalen Raum. Neu ist jedoch die Geschwindigkeit technologischer Veränderungen, etwa durch soziale Medien oder Künstliche Intelligenz. Diese Dynamik verlangt deshalb weniger nach pauschalen Verboten als nach einer systematischen, fächerübergreifenden Medienbildung, die in das Schulleben integriert ist.

Für Schulen ergeben sich in diesem gesellschaftlichen und rechtlichen Kontext Regelungsbedarfe für private und schulische digitale Geräte sowie deren Apps und Inhalte. Mögliche Ziele eines offen geführten Diskurses und eines Konsenses zwischen Schulleitung, Lehrkräften, Lernenden und Sorgeberechtigten sind:

- die Unterstützung von Lehrkräften und Lernenden bei der Gestaltung, Umsetzung und Reflexion von Lernprozessen,
- die Unterstützung Lernender beim Aufbau von Selbstregulierungskompetenzen, die ihnen helfen, persönliche Ziele zu verfolgen, mit den eigenen Impulsen und Emotionen umzugehen und Konfliktsituationen zu

bewältigen,

- sowie die Entwicklung eines angemessenen Nutzungsverhaltens auf der Basis von Strategien, welche die Rolle von digitalen Geräten im persönlichen Leben kritisch reflektieren.

Eine mit allen Beteiligten ausgehandelte Regelung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die vereinbarten Regelungen akzeptiert und eingehalten werden. Schon der sachliche Austausch über bestehende Regelungen, deren Ziele und Wirkungen sowie den Möglichkeiten einer zielgerichteten Nutzung von digitalen Geräten und sozialen Medien fördert die Medienkompetenz sowie den reflektierten Medienkonsum aller Beteiligten und trägt zum Verständnis sowie zur Entmystifizierung von Funktionen und Strukturen bei.

Eine hohe Akzeptanz von gemeinsam gestalteten Regelungen ist schon deshalb zu vermuten, weil Jugendliche Einschränkungen keinesfalls ablehnend gegenüberstehen. Das Meinungsbild ist allerdings auch hier gespalten: Knapp die Hälfte der Jugendlichen befürwortet (eher) ein Verbot auch in Pausen sowohl in Grundschulen als auch in weiterführenden Schulen; etwas mehr ein Verbot im Unterricht.³⁰

Wichtig ist, dass schulische Regelungen verhältnismäßig, altersgerecht und pädagogisch begründet sein müssen. Transparente, begründete und abgestufte Regelungen sind zulässig, wenn sie legitimen schulischen Zielen dienen, insbesondere:

- der Sicherung einer lernförderlichen Atmosphäre,
- dem Schutz der Persönlichkeitsrechte,
- der Gewährleistung von Chancengleichheit,
- der Sicherstellung geordneter Prüfungsabläufe,
- und der Förderung von Medienkompetenz.

²⁸ Vgl. Feierabend et al. 2025, S. 65.

²⁹ Vgl. ebd., S. 29.

³⁰ Vgl. Wedel et al. 2025, S. 49–50 und vgl. Friedrichs-Liesenkötter & Karsch 2018, S. 107–124.

Zwischen den Sozialräumen Schule, Familie und Freizeit abgestimmte medienpädagogische Maßnahmen und deren regelmäßige Reflexion unterstützen die Bewältigung der technologischen Entwicklung und den Schutz der jungen Generation.

Zur Unterstützung von Schulen, Lernenden und Sorgeberechtigten wird auf dem Bildungsserver Sachsen-Anhalt eine fortlaufend aktualisierte Sammlung von Materialien, Informationsangeboten und weiterführenden Links zum Thema Medienbildung und Medienkompetenz bereitgestellt.³¹ Diese Angebote richten sich ausdrücklich auch an Eltern und Erziehungsberechtigte und bieten praxisnahe Orientierung zu Fragen wie altersgerechte Mediennutzung, Umgang mit sozialen Netzwerken, Schutz der Privatsphäre, Digital Balance sowie Unterstützung bei Konflikten im digitalen Raum.

Lehrende werden durch Angebote des LISA, die Medienpädagogische Beratung und die Digitalassistentz Sachsen-Anhalt³² darin unterstützt, digitale Medien reflektiert, lernwirksam und medienpädagogisch abgewogen in Lernprozesse zu integrieren.

Schulen können diese Materialien in ihre Elternarbeit, schulische Informationsangebote und medienpädagogischen Konzepte einbeziehen und so den gemeinsamen Bildungsauftrag von Schule und Familie stärken.

Im folgenden Kapitel werden neben den Grundsätzen möglicher Regelungen für drei Altersgruppen jeweils Empfehlungen für die Mitnahme und Nutzung, zur Durchsetzung und medienpädagogischen Begleitung des Umgangs mit privaten digitalen Geräten in der Schule formuliert. Diese korrelieren mit dem im Kapitel 5 vorgestellten Online-Tool und Regelbaukasten.

4.1 Grundsätze möglicher Regelungen

In Abhängigkeit des Alters Lernender sowie der pädagogischen und medienbildenden Konzepte entscheiden Schulen eigenständig unter Einbeziehung der Gesamtkonferenz (Lernende, Sorgeberechtigte, Lehrende) sowie der Sicherung der Chancengleichheit über den Einsatz digitaler Lehr- und Lernsysteme und schaffen lokale Regelungen über das Hausrecht.

Ein derartiges Vorgehen schafft in transparenter und partizipativer Weise verbindliche Regelungen, sichert die Verständlichkeit der Hausordnung, gestattet eine dynamische Integration übergeordneter Rechtsvorschriften und deren Änderungen in die Gestaltung des Schulalltags und schafft eine bessere Orientierung der gesamten Schulgemeinschaft.

Mögliche Regelungen müssen altersgerecht und

entsprechend der Schulform entwickelt werden und sollen folgenden Grundsätzen folgen:

- Der Einsatz von digitalen Geräten erfolgt ausschließlich zielbezogen und geplant.
- Lernzeiten und -räume sind grundsätzlich störungsarm, gesundheitsbewusst und personenzentriert zu gestalten. Dazu kann auch gehören, digitale Geräte – sofern sie nicht für den Lernprozess benötigt werden – bewusst aus dem unmittelbaren Lernumfeld zu entfernen (z. B. durch zentrale Ablage oder, wenn möglich, durch Aufbewahrung außerhalb des Klassenraums).
- Digitale Geräte dienen als Anlass der Reflexion über Risiken und Chancen.
- Regeln werden in einem partizipativen Prozess gestaltet, abgestimmt, veröffentlicht, evaluiert und angepasst.

³¹ https://www.bildung-lsa.de/index.php?KAT_ID=16686

³² https://www.bildung-lsa.de/index.php?KAT_ID=15617

4.2 Primarstufe (inkl. Förderschulen)

Ziel ist die ganzheitliche Förderung der Persönlichkeitsentwicklung sowie das Erlernen der Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen. Impulse für Medienbildung, informatische Bildung sowie ökologisch und sozial nachhaltiges Handeln erfolgen an der Schnittstelle zwischen dem Bereich der Grund- und Förderschulen und der Sekundarstufe.

In der Primarstufe wird die Nutzung von privaten digitalen Geräten ausdrücklich nicht empfohlen. Kinder im Grundschulalter verfügen in der Regel noch nicht über die notwendige Selbstregulationsfähigkeit, um digitale Geräte verantwortungsvoll nutzen zu können. Im Schulalltag sind private digitale Geräte zudem für die Erreichung der Lernziele in der Regel nicht notwendig.

4.2.1 Empfehlungen zur Mitnahme und Nutzung

- Private digitale Geräte dürfen mitgeführt werden, befinden sich aber vom Betreten bis zum Verlassen des Schulgeländes ausgeschaltet und unsichtbar in der Tasche oder dem Schließfach. Die Geräte können alternativ auch zentral im Lernraum bzw. außerhalb des unmittelbaren Arbeitsbereichs aufbewahrt werden, um störungsarme Lernbedingungen zu unterstützen. Bei einer zentralen Aufbewahrung im oder außerhalb des Lernraums hat die Schule eine sichere Verwahrung und Herausgabe zu gewährleisten.
- Die Gestaltung von Lernzeiten und -räumen sowie Impulsen für Medienbildung und informatische Bildung basieren auf der Nutzung schulischer digitaler Geräte bzw. vergleichbar vorbereiteter privater digitaler Geräte sowie pädagogischer Begleitung.
- Lehrkräfte und pädagogisches Personal können in begründeten Ausnahmefällen eine weitergehende zielgerichtete Nutzung von privaten digitalen Geräten zulassen.

4.2.2 Empfehlungen zur Durchsetzung

- Lehrkräfte und pädagogisches Personal wirken in Wahrnehmung ihrer Aufsichtspflicht auf die Einhaltung der Regelungen zur Nutzung privater digitaler Geräte ein, kontrollieren stichprobenhaft und setzen die Regelungen durch.
- Bei Verstößen gegen die Regelungen zur Nutzung von privaten digitalen Geräten in der Schule kann das Gerät durch Lehrkräfte und pädagogisches Personal eingezogen werden. Hierfür ist das Gerät durch die Lernenden auszuschalten und zu übergeben. Es wird nach der Lernzeit wieder ausgehändigt. Bei wiederholten Verstößen kann es zur Abholung durch die Sorgeberechtigten einbehalten werden oder es werden Erziehungs- bzw. Ordnungsmaßnahmen eingeleitet.

4.2.3 Empfehlungen zur medienpädagogischen Begleitung

- Thematisierung von Grundregeln digitaler Kommunikation
- Zusammenarbeit mit Sorgeberechtigten: „Wann ist ein privates digitales Gerät sinnvoll?“ und „Umsetzung von Medienerziehung in der Familie“

4.3 Sekundarstufe I

Mit dem Übergang in die weiterführenden Schulen steigen sowohl die Mediennutzung als auch die Selbstverantwortung der Lernenden. In vielen weiterführenden Schulen werden private oder schulische Tablets, aber auch Smartphones, im Unterricht eingesetzt.

Während die schulische Nutzung gezielt für das Lernen erfolgt und pädagogisch begleitet wird, unterliegt die private Nutzung anderen Regeln. Diese Unterscheidung sollte in der schulischen Kommunikation klar benannt werden, um Missverständnisse zu vermeiden.

Ziel ist die Vorbereitung auf die Anforderungen der Berufs- und Arbeitswelt. Mit differenzierten Angeboten für unterschiedliche Begabungen und

Neigungen werden individuelle Fähigkeiten, Selbstständigkeit und soziale Kompetenzen gefördert. Wesentlich ist die pädagogisch fundierte Einbeziehung der Potenziale und Bearbeitungsmöglichkeiten digitaler Medien in die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen.

Die Nutzung von digitalen Geräten wird zeitlich und örtlich eingegrenzt und der verantwortungsvolle Umgang gefördert. Sie ist mit zunehmendem Alter anzupassen, wobei sich in der 5. Klasse eher an der Primarstufe und in der 10. Klasse eher am Übergang zur Sekundarstufe II orientiert werden sollte.

4.3.1 Empfehlungen zur Mitnahme und Nutzung

- Private digitale Geräte dürfen mitgeführt werden, befinden sich jedoch ausgeschaltet oder im Flugmodus in der Tasche oder im Schließfach. Die Geräte können alternativ auch zentral im Lernraum bzw. außerhalb des unmittelbaren Arbeitsbereichs aufbewahrt werden, um störungsarme Lernbedingungen zu unterstützen. Bei einer zentralen Aufbewahrung im oder außerhalb des Lernraums hat die Schule eine sichere Verwahrung und Herausgabe zu gewährleisten.
- Die Gestaltung von Lernzeiten und -räumen basiert auf der Nutzung schulischer digitaler Geräte bzw. vergleichbar vorbereiteter privater digitaler Geräte sowie pädagogischer Begleitung.
- Lehrkräfte und pädagogisches Personal können eine weitergehende zielgerichtete Nutzung von privaten digitalen Geräten zulassen.
- Während Prüfungen sind private digitale Geräte auszuschalten und an einem zentralen Ort abzulegen.
- Bild-, Audio- und Videoaufnahmen sind grundsätzlich untersagt und dürfen nur in Ausnahmefällen mit Lern- bzw. Schulbezug unter Aufsicht von Lehrkräften und pädagogischem Personal erfolgen.
- Im Rahmen eines Lernauftrages können private digitale Geräte nach Zulassung durch Lehrende oder pädagogisches Personal zur Recherche, Dokumentation, kollaborativen Arbeit und Umsetzung von Lernsettings genutzt werden. Dabei werden private Kommunikation, Social Media und Spiele untersagt.
- In Pausen und Freizeiten dürfen private digitale Geräte grundsätzlich nur in definierten Bereichen und für schulische Zwecke genutzt werden.

4.3.2 Empfehlungen zur Durchsetzung

- Es gelten die in Kapitel 4.2.2 dargestellten Verfahren zur Durchsetzung.
- Die gesamte Schulgemeinschaft wirkt auf die Einhaltung der Regelungen zur Nutzung privater digitaler Geräte ein und interveniert bei Regelverletzungen, insbesondere bei Mobbing oder Verletzung von Persönlichkeitsrechten (u. a. pädagogische Gespräche, Information der Sorgeberechtigten, ggf. Ordnungsmaßnahmen).

4.3.3 Empfehlungen zur medienpädagogischen Begleitung

- Verankerung verbindlicher Module in den Lernzeiten (z. B. Social Media, Algorithmen, Fake News, Gaming, Online-Sucht, Recht am eigenen Bild)
- Regelmäßige Reflexion in der Lerngruppe zu Digital Balance, Dauererreichbarkeit, Bildschirmzeit, Vergleichen in Social Media und Leistungsdruck
- Zusammenarbeit mit den Sorgeberechtigten zur altersgerechten Nutzung von digitalen Geräten

4.4 Sekundarstufe II und Berufsbildende Schulen

In der Sekundarstufe II ist die Nutzung digitaler Medien ein integraler Bestandteil des Unterrichts. Ziel ist die Vermittlung einer vertieften allgemeinen bzw. beruflichen Bildung, die es ermöglicht, komplexe und fächerübergreifende Herausforderungen zu bewältigen sowie sich aktiv und verantwortungsbewusst in der Gesellschaft zu engagieren. Die Entwicklung von Kompetenzen zur Nutzung digitaler Arbeitsmittel und

-techniken sowie die Entwicklung eines Verständnisses für die mittelbaren Auswirkungen der voranschreitenden Digitalisierung unterstützen dabei.

Dies spiegelt sich in einem zunehmend eigenverantwortlichen und reflektierten Umgang mit digitalen Medien und der Nutzung von digitalen Geräten wider.

4.4.1 Empfehlungen zur Mitnahme und Nutzung

- Private digitale Geräte dürfen mitgeführt werden und sind Arbeitswerkzeuge.
- Während des Lernens sind private digitale Geräte stummgeschaltet und die Nutzung erfolgt auf Entscheidung der Lehrkraft, die gerätefreie Zeitfenster (z. B. Inputphasen, sensible Diskussionen) definiert oder die Nutzung zu Lernzwecken (z. B. Recherche, Notizen, Kalender, Planung, Portfolio, fachspezifische Anwendungen) freigibt. Um störungsarme Lernbedingungen zu unterstützen, können private digitale Geräte auch zentral im Lernraum bzw. außerhalb des unmittelbaren Arbeitsbereichs aufbewahrt werden. Bei einer zentralen Aufbewahrung im oder außerhalb des Lernraums hat die Schule eine sichere Verwahrung und Herausgabe zu gewährleisten.
- Während Prüfungen sind private digitale Geräte auszuschalten und an einem zentralen Ort abzulegen.
- In Pausen und Freizeiten ist die Nutzung privater digitale Geräte grundsätzlich erlaubt, sofern andere nicht beeinträchtigt werden.
- Die Gestaltung von Lernzeiten und -räumen basiert auf der Nutzung schulischer digitaler Geräte bzw. vergleichbar vorbereiteter privater digitaler Geräte.
- Bild-, Audio- und Videoaufnahmen sind grundsätzlich untersagt und dürfen nur in Ausnahmefällen mit Lern- bzw. Schulbezug sowie mit Erlaubnis erfolgen.

4.4.2 Empfehlungen zur Durchsetzung

- Es gelten die in Kapitel 4.2.2 und 4.3.2 dargestellten Verfahren zur Durchsetzung.

4.4.3 Empfehlungen zur medienpädagogischen Begleitung

- Verankerung verbindlicher Module in den Lernzeiten (z. B. E-Mail, Messenger, Datenschutz, Unterscheidung und bewusste Trennung von beruflicher und privater Nutzung, KI)

5 ONLINE-TOOL UND REGELBAUKASTEN FÜR PRIVATE DIGITALE GERÄTE IN DER SCHULE

Der nachfolgend dargestellte Regelbaukasten ist Teil eines praxisorientierten Online-Tools, das Schulen in Sachsen-Anhalt dabei unterstützen soll, eine passgenaue, pädagogisch begründete und rechtssichere Regelung zum Umgang mit privaten digitalen Geräten zu entwickeln. Das Tool ist ausdrücklich keine landesweite Vorgabe, sondern eine freiwillige Hilfestellung, die den in dieser Handreichung beschriebenen Grundsätzen entspricht: differenziert statt pauschal, altersgerecht statt einheitlich sowie partizipativ statt top-down.

Das Tool wird über den Bildungsserver Sachsen-Anhalt frei zugänglich bereitgestellt.³³ Schulen können das Tool online nutzen, an ihre jeweiligen Rahmenbedingungen anpassen und die erarbeiteten Regelungen in verschiedenen Ausgabeformaten (z. B. Hausordnung, Elterninformation, Beschlussvorlage) generieren.

Durch die digitale Bereitstellung wird eine kontinuierliche Weiterentwicklung ermöglicht, sodass neue rechtliche Vorgaben, medienpädagogische Erkenntnisse und schulische Erfahrungen zeitnah integriert werden können.

Ausgangspunkt des Regelbaukastens ist die Einsicht, dass Schulen vor sehr unterschiedlichen Ausgangslagen stehen: Sie variieren hinsichtlich Schulform, Schulstufe, Sozialraum, technischer Ausstattung, pädagogischer Konzepte und Medienbildungserfahrungen. Entsprechend wäre eine starre Einheitsregel weder sachgerecht noch rechtlich überzeugend. Das Tool übersetzt daher die in den vorherigen Kapiteln entwickelten Leitideen in ein flexibles Entscheidungsraster, mit dem jede Schule eigene, kontextsensible Regelungen erarbeiten kann.

5.1 Zielsetzung des Tools

Der Regelbaukasten verfolgt mehrere miteinander verbundene Ziele:

- **Orientierung statt Vorgabe:** Er strukturiert zentrale Entscheidungsfelder (Mitführen, Nutzung in Lernzeiten, Pausen, Prüfungen, Notfälle, Art der Nutzung, Sanktionen, Medienbildung), ohne bestimmte Lösungen festzuschreiben.
- **Adaption:** Es ist möglich, vorgeschlagene Regelungen zu übernehmen, aber auch jederzeit anzupassen und eigene Regelungen zu schaffen.
- **Transparenz:** Durch klar benannte Optionen wird nachvollziehbar, warum eine Schule welche Regel trifft.
- **Partizipation:** Das Tool ist so angelegt, dass es im Dialog von Lehrkräften, Lernenden und Sorgeberechtigten genutzt werden kann – etwa in Arbeitsgruppen, Gesamtkonferenzen oder schulischen Entwicklungsprozessen.

³³ <https://www.bildung-lsa.de/geraetenutzung>

- **Rechtskonformität:** Die vorgeschlagenen Bausteine berücksichtigen den rechtlichen Rahmen (Hausrecht, Verhältnismäßigkeit, Persönlichkeitsrechte, Datenschutz, Prüfungsordnung).
- **Pädagogische Kohärenz:** Technische Regeln werden systematisch mit medienpädagogischen Konzepten verknüpft, statt isoliert als „Handyverbot“ behandelt zu werden.

5.2 Aufbau des Regelbaukastens

Der Baukasten ist in vier miteinander verzahnte Module gegliedert, die den

zentralen Regelungsdimensionen der Handreichung entsprechen:

5.2.1 Zulassung zur Nutzung

Hier entscheidet die Schule zunächst über Grundfragen des Mitführens und der Aufbewahrung privater digitaler Geräte sowie über deren Einsatz in Lernzeiten, Prüfungen, Pausen und Notfallsituationen. Die Optionen reichen von restriktiven Modellen (ausgeschaltet in der Tasche oder zent-

rale Ablage) bis zu stärker geöffneten Modellen mit klar definierten Nutzungszonen und -zwecken. Damit lässt sich eine alters- und schulform-spezifische Umsetzung abbilden.

5.2.2 Art und Weise der Nutzung

Dieses Modul konkretisiert, wie digitale Geräte genutzt werden dürfen – nicht nur wann. Im Zentrum stehen der Schutz von Persönlichkeitsrechten, Datenschutz, störungsarme Lernräume sowie eine klare Trennung zwischen schulischer und

privater Nutzung. Gleichzeitig eröffnet der Baukasten pädagogisch sinnvolle Einsatzmöglichkeiten (Recherche, Lernplattformen, Organisation des Schulalltags, kollaboratives Arbeiten), sofern diese didaktisch begründet sind.

5.2.3 Kontrolle und Restriktion

Regeln bleiben wirkungslos ohne transparente Verfahren bei Verstößen. Der Baukasten schlägt daher ein abgestuftes Repertoire pädagogischer Maßnahmen vor – von der Ermahnung bis hin zu zeitlich befristeten Nutzungsverboten oder Ord-

nungsmaßnahmen nach Schulgesetz. Leitend ist dabei stets der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sowie der Vorrang pädagogischer Intervention vor rein repressiven Maßnahmen.

5.2.4 Medienpädagogische Aspekte

Dieses Modul macht deutlich, dass Geräte-Regeln allein nicht ausreichen. Der reflektierte Umgang mit digitalen Medien muss systematisch im Schulprogramm verankert sein – in Fachlehrplänen, Projekten, Elternarbeit und Schulverein-

barungen zum digitalgestützten Lehren und Lernen. Der Baukasten verknüpft damit Nutzungsregeln mit langfristiger Medienbildung und Prävention (z. B. zu Cybermobbing, Digital Balance, Fake News oder KI).

Der Regelbaukasten ist so gestaltet, dass er mehrere konkrete Produkte in verschiedenen Ausgabeformaten generieren kann:

- eine Musterordnung zur Nutzung privater digitaler Geräte,
- eine Beschlussvorlage für die Gesamtkonferenz,
- einen Elternbrief,
- eine altersgerechte Information für Lernende,
- einen Leitfaden zum Umgang mit Regelverstößen sowie
- einen Evaluationsbogen zur regelmäßigen Überprüfung der Regelungen.

6 AUSBLICK

Schulen gestalten Bildung in einer Zeit tiefgreifender Transformation. Insbesondere die rasante Entwicklung Künstlicher Intelligenz zeigt, wie schnell sich Werkzeuge, Kommunikationsformen und Lernprozesse verändern können – und wie ungewiss zugleich die digitale Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen bereits in wenigen Jahren aussehen wird.

Regelungen zum Umgang mit privaten digitalen Geräten können vor diesem Hintergrund nicht als dauerhaft gültige Vorgaben verstanden werden. Sie müssen regelmäßig überprüft, evaluiert und an neue technische, rechtliche und pädagogische Entwicklungen angepasst werden. Der Umgang mit digitalen Medien bleibt damit Gegenstand fortlaufender schulischer Aushandlungs- und Lernprozesse.

Mit dem Regelbaukasten und den auf dem Bildungsserver Sachsen-Anhalt bereitgestellten Materialien erhalten Schulen Instrumente, um diesen Prozess strukturiert, transparent und partizipativ zu gestalten. Rückmeldungen aus der Schulgemeinschaft, Erfahrungen aus der Praxis sowie neue medienpädagogische Erkenntnisse können so kontinuierlich in die Weiterentwicklung schulischer Regelungen einfließen.

Indem Schulen ihre Praxis regelmäßig reflektieren und weiterentwickeln, reagieren sie nicht nur auf den digitalen Wandel, sondern vermitteln Schülerinnen und Schülern zugleich, dass der verantwortungsvolle Umgang mit digitalen Medien ein lernbarer, gemeinschaftlich gestalteter und dauerhaft relevanter Prozess ist.

Materialien zu Medienbildung:

- https://www.bildung-lsa.de/index.php?KAT_ID=16686

Online-Tool Regelbaukasten:

- <https://www.bildung-lsa.de/geraetenutzung>

Medienpädagogische Beratung:

- http://www.bildung-lsa.de/index.php?KAT_ID=16392

Digitalassistentz Sachsen-Anhalt:

- https://www.bildung-lsa.de/index.php?KAT_ID=15617

7 LITERATURVERZEICHNIS

Böttger, T., Poschik, M. & Zierer, K. (2023): Does the Brain Drain Effect Really Exist? A Meta-Analysis, in: Behavioral Sciences 13 (751), S. 1–11, <https://doi.org/10.3390/bs13090751>

Böttger, T. & Zierer, K. (2024): „To Ban or Not to Ban? A Rapid Review on the Impact of Smartphone Bans in Schools on Social Well-Being and Academic Performance“, in: Education Sciences 14 (8), S. 1–11, <https://doi.org/10.3390/educsci14080906>

Braakman, I. C., Klein, T., Dirix, L., Krepel, A., Roode, J. de, Stronkhorst, E. & van de Vrie, M. (2025): Monitoring landelijke afspraak mobiele telefoons en andere devices in de klas, Kohnstamm Instituut, <https://kohnstammstituut.nl/wp-content/uploads/2025/07/1147-Eindrapport-Monitoring-landelijke-afspraak-mobiele-telefoons-en-andere-devices-in-de-klas.pdf>

Brailovskaia, J., Buchmann, J., Hertwig, R., Metzinger, T., Montag, C., Sadeghi, A.-R., Schneider, S., Spiecker genannt Döhmann, I. & Waldherr, A. (2025): Soziale Medien und die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, Leopoldina Nationale Akademie der Wissenschaften, https://doi.org/10.26164/leopoldina_03_01307

Campbell, M., Edwards, E. J., Pennell, D., Poed, S., Lister, V., Gillett-Swan, J., Kelly, A., Zec, D. & Nguyen, T.-A. (2024): „Evidence for and against banning mobile phones in schools: A scoping review“, in: Journal of Psychologists and Counsellors in Schools 34 (3), S. 242–265, <https://doi.org/10.1177/20556365241270394>

Feierabend, S., Glöckler, S., Kheredmand, H. & Rathgeb, T. (2024): „25 Jahre JIM-Studie. Wie sich die Mediennutzung von Zwölf- bis 19-Jährigen gewandelt hat“, in: Media Perspektiven 20, S. 1–10, https://www.media-perspektiven.de/fileadmin/user_upload/media-perspektiven/pdf/2024/MP_20_2024_JIM-Studie.pdf

Feierabend, S., Rathgeb, T., Gerigk, Y. & Glöckler, S. (2025): JIM 2025. Jugend, Information, Medien. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland, https://mpfs.de/app/uploads/2025/11/JIM_2025_PDF_barrierearm.pdf

Friedrichs-Liesenkötter, H. & Karsch, P. (2018): „Smartphones im Unterricht – Wollen das Schülerinnen und Schüler überhaupt?! Eine explorative Studie zum Smartphone-Einsatz an weiterführenden Schulen aus der Sicht von Schülerinnen und Schülern“, in: MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung 31, S. 107–124, <https://doi.org/10.21240/mpaed/31/2018.03.30.X>

Goodyear, V. A., Randhawa, A., Adab, P., Al-Janabi, H., Fenton, S., Jones, K., Michail, M., Morrison, B., Patterson, P., Quinlan, J., Sitch, A., Twardochleb, R., Wade, M. & Pallan, M. (2025): „School phone policies and their association with mental wellbeing, phone use, and social media use (SMART Schools): a cross-sectional observational study“, in: The Lancet regional health. Europe 51, S. 1–15, <https://doi.org/10.1016/j.lanep.2025.101211>

Stoppe, S. (2025): „Von Gutenberg zu TikTok. Medienkompetenz in der schulischen Bildung“, in: G. Hooffacker, B. Bigl, S. Stoppe & F. Kiefer (Hg.), Science MashUp: Games und schulische Bildung. Leipziger Beiträge zur Computerspielekultur, Wiesbaden: Springer VS 2025, S. 25–40, https://doi.org/10.1007/978-3-658-48506-1_2, <https://doi.org/10.5281/zenodo.16939112>

Wedel, K., Freundl, V., Pfaehler, F. & Wößmann, L. (2025): „Zwischen Likes und Lernen: Was Jugendliche und Erwachsene über Social Media denken. Ergebnisse des ifo Bildungsbarometers 2025“, in: ifo Schnelldienst 78, S. 37–57, <https://www.ifo.de/DocDL/sd-2025-09-wedel-et-al-ifo-bildungsbarometer-2025.pdf>

the 1990s, the number of people in the UK who are employed in the public sector has increased from 10.5 million to 12.5 million (12.5% of the population).

There are a number of reasons for this increase. One is that the public sector has become a more important part of the economy. Another is that the public sector has become more efficient. A third is that the public sector has become more attractive to workers. A fourth is that the public sector has become more diverse.

The public sector has become a more important part of the economy. In the 1990s, the public sector accounted for 12.5% of the UK's GDP, up from 10.5% in 1980.

The public sector has become more efficient. In the 1990s, the public sector's productivity grew at an average rate of 2.5% per year, up from 1.5% in the 1980s.

The public sector has become more attractive to workers. In the 1990s, the public sector's share of the UK's workforce grew from 10.5% to 12.5%.

The public sector has become more diverse. In the 1990s, the public sector's workforce became more diverse in terms of age, gender, and ethnicity.

The public sector has become more diverse. In the 1990s, the public sector's workforce became more diverse in terms of age, gender, and ethnicity.

The public sector has become more diverse. In the 1990s, the public sector's workforce became more diverse in terms of age, gender, and ethnicity.

The public sector has become more diverse. In the 1990s, the public sector's workforce became more diverse in terms of age, gender, and ethnicity.

The public sector has become more diverse. In the 1990s, the public sector's workforce became more diverse in terms of age, gender, and ethnicity.

The public sector has become more diverse. In the 1990s, the public sector's workforce became more diverse in terms of age, gender, and ethnicity.

The public sector has become more diverse. In the 1990s, the public sector's workforce became more diverse in terms of age, gender, and ethnicity.

The public sector has become more diverse. In the 1990s, the public sector's workforce became more diverse in terms of age, gender, and ethnicity.

The public sector has become more diverse. In the 1990s, the public sector's workforce became more diverse in terms of age, gender, and ethnicity.

The public sector has become more diverse. In the 1990s, the public sector's workforce became more diverse in terms of age, gender, and ethnicity.

The public sector has become more diverse. In the 1990s, the public sector's workforce became more diverse in terms of age, gender, and ethnicity.

The public sector has become more diverse. In the 1990s, the public sector's workforce became more diverse in terms of age, gender, and ethnicity.

The public sector has become more diverse. In the 1990s, the public sector's workforce became more diverse in terms of age, gender, and ethnicity.

The public sector has become more diverse. In the 1990s, the public sector's workforce became more diverse in terms of age, gender, and ethnicity.

The public sector has become more diverse. In the 1990s, the public sector's workforce became more diverse in terms of age, gender, and ethnicity.

The public sector has become more diverse. In the 1990s, the public sector's workforce became more diverse in terms of age, gender, and ethnicity.

The public sector has become more diverse. In the 1990s, the public sector's workforce became more diverse in terms of age, gender, and ethnicity.

The public sector has become more diverse. In the 1990s, the public sector's workforce became more diverse in terms of age, gender, and ethnicity.

The public sector has become more diverse. In the 1990s, the public sector's workforce became more diverse in terms of age, gender, and ethnicity.

The public sector has become more diverse. In the 1990s, the public sector's workforce became more diverse in terms of age, gender, and ethnicity.

The public sector has become more diverse. In the 1990s, the public sector's workforce became more diverse in terms of age, gender, and ethnicity.

The public sector has become more diverse. In the 1990s, the public sector's workforce became more diverse in terms of age, gender, and ethnicity.